

د. أمل فوزي أحمد

دكتوراه في القانون - جامعة عين شمس ، رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات - كلية التربية الفنية - جامعة حلوان،مدرّب معتمد

رئيس تحرير مجلة الضاد الدولية للتكنولوجيا وعلوم المستقبل .

البريد الإلكتروني d.amalfawzy.217206@gmail.com

LinkedIn: www.linkedin.com/in/dr-amal-fawzy-97180b227

آليات التحول إلى الاقتصاد الرقمي الآمن في ضوء استراتيجيات التنمية المستدامة

Mechanisms for Secure Digital Economy Transformation

الملخص :

يعالج هذا البحث التحول إلى الاقتصاد الرقمي من منظور قانوني وتقني، مع التركيز على متطلبات الأمن السيبراني وحماية البيانات في سياق التنمية المستدامة. ويحلل البحث التحديات التشريعية التي تواجه الدول العربية في بناء اقتصاد رقمي آمن، بما في ذلك ضعف البنية القانونية، وتعدد المخاطر السيبرانية، وعدم تكافؤ القدرات التقنية. كما يستعرض نماذج دولية ناجحة في تنظيم الاقتصاد الرقمي، ويقترح آليات تشريعية ومؤسسية لتعزيز الثقة الرقمية، ودعم الابتكار، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية الحقوق الرقمية.

Abstract :

This research examines digital economy transformation from a legal and technical perspective, focusing on cybersecurity and data protection requirements within sustainable development strategies. It analyzes legislative challenges facing Arab countries in building a secure digital economy, including legal fragmentation, cyber threats, and unequal technical capacities. The study reviews successful international regulatory models and proposes legislative and institutional mechanisms to enhance digital trust, support innovation, and balance economic growth with digital rights protection.

الكلمات المفتاحية :

الاقتصاد الرقمي - الأمن السيبراني - حماية البيانات - التنمية المستدامة - الثقة الرقمية
Digital Economy - Cybersecurity - Data Protection - Sustainable Development -
Digital Trust